

PENGARUH POLA ASUH TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRI AISIYIAH KOTA MEDAN

Zidni Ilma Arfany¹, Hairani Siregar²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2025

Revised September 2025

Accepted September 2025

Available online September 2025

ilmaarfanyzidni@gmail.com,

hairani@usu.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pola asuh di panti asuhan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan kemandirian anak. Penerapan pola asuh yang seimbang, yang memberikan kebebasan untuk berkembang secara mandiri namun tetap dengan batasan yang jelas, sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis korelasi. Sampel penelitian terdiri dari 39 anak perempuan yang tinggal di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Kota Medan, menggunakan metode total sampling. Data diperoleh melalui kuesioner, dan uji kelayakan instrumen dilakukan dengan menguji validitas, reliabilitas, serta normalitas data. Pengujian hipotesis, digunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji t parsial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola asuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian anak, dengan nilai t-hitung (23,154) yang lebih besar daripada t-tabel (2,026192), yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan nilai signifikansi $t < 0,05$ ($0,001 < 0,05$). Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = -2,140 + 1,099X$, yang berarti bahwa perbaikan pola asuh berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kemandirian anak.

Hasil uji koefisien determinasi (R Square) menunjukkan nilai sebesar 0,935 atau 93,5%, yang mengindikasikan bahwa pola asuh dapat menjelaskan 93,5% dari kemandirian anak-anak, sementara 6,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pola Asuh, Kemandirian Anak, Panti Asuhan

ABSTRACT

The parenting pattern in orphanages plays a crucial role in supporting the development of children's independence. The application of a balanced parenting style, which provides the freedom to develop independently while maintaining clear boundaries, is highly necessary. This study aims to identify the influence of parenting style on the independence of children at the Puteri Aisyiyah Orphanage in Medan City. The research adopts a quantitative approach with a correlation analysis method. The study sample consists of 39 girls residing at the Puteri Aisyiyah Orphanage in Medan City, selected using the total sampling method. Data were obtained through questionnaires, and the feasibility of the instrument was tested by examining validity, reliability, and data normality. Hypothesis testing was conducted using simple linear regression analysis with a partial t-test. The results of the analysis indicate that parenting style has a positive and significant influence on children's independence, with a t-value of 23.154, which is greater than the t-table value of 2.026192. This result signifies that H_0 is rejected and H_a is accepted, with a significance value of $t < 0.05$ ($0.001 < 0.05$). The resulting regression equation is $Y = -2.140 + 1.099X$, which means that improvements in parenting style contribute positively to the increase in children's independence. The coefficient of determination (R Square) test results show a value of 0.935 or 93.5%, indicating that parenting style explains 93.5% of children's independence, while the remaining 6.5% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Parenting Style, Children's Independence, Orphanage

*Corresponding author

E-mail addresses: ilmaarfanyzidni@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sering menghadapi kondisi psikososial yang berbeda dengan anak-anak yang diasuh oleh orang tua biologis di lingkungan keluarga. Mereka sering kali harus mengatasi tantangan yang lebih besar dalam aspek perkembangan emosional, sosial, dan psikologis, yang disebabkan oleh perbedaan dalam struktur keluarga dan pengalaman masa lalu yang mungkin melibatkan kehilangan, trauma, atau penelantaran (Yuniartiningsih, 2012). Dalam konteks ini, peran pola asuh di panti asuhan menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan kemandirian anak-anak tersebut. Tanpa figur orang tua yang seharusnya menjadi pengasuh utama, anak-anak di panti asuhan harus belajar untuk mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas sehari-hari (Adha, 2022).

Panti asuhan menjadi tempat tinggal bagi sejumlah anak yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan, anak-anak menghadapi realitas kehidupan yang berbeda, dimana mereka tinggal dalam lingkungan yang lebih terbatas dibandingkan dengan keluarga biologis. Mereka sering kali harus mengembangkan kemandirian lebih cepat karena kurangnya perhatian individual yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat agar anak-anak dapat tumbuh secara optimal, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun kemandirian mereka.

Pola asuh yang diterapkan di panti asuhan memiliki dampak besar terhadap perkembangan kemandirian anak. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sering kali dituntut untuk mengelola kehidupannya sendiri, termasuk menyelesaikan tugas sekolah, mengurus kebersihan diri, serta membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang tua langsung. Pola asuh yang diterapkan di panti asuhan, seperti pola asuh yang otoriter atau permisif, dapat mempengaruhi tingkat kemandirian mereka secara signifikan. Pola asuh yang terlalu otoriter dapat menghambat anak-anak untuk mengembangkan kemandirian karena mereka kurang diberikan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Di sisi lain, pola asuh yang terlalu permisif dapat menyebabkan anak-anak kurang disiplin dan tidak terbiasa menghadapi tantangan hidup (Temiemie & Sa'adah, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pola asuh yang seimbang, yang memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berkembang secara mandiri tetapi tetap dengan batasan yang jelas.

Penyebab dari masalah kemandirian pada anak-anak di panti asuhan dapat berasal dari beberapa faktor, seperti kebijakan institusi, kapasitas pengasuh, serta keterbatasan sumber daya yang ada. Pengasuh di panti asuhan biasanya merawat banyak anak dalam waktu bersamaan, sehingga interaksi dan perhatian individu terbatas. Selain itu, pola asuh yang diterapkan di panti asuhan bisa dipengaruhi oleh kebijakan panti yang lebih mengutamakan pengawasan ketat atau lebih terbuka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan berperan dalam mempengaruhi kemandirian anak-anak yang tinggal di sana.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan. Variabel yang diteliti melibatkan dua aspek utama, yaitu pola asuh dan kemandirian anak. Pola asuh di panti asuhan akan diukur berdasarkan responsivitas (perhatian emosional dan keterlibatan pengasuh) serta tuntutan yang diberikan kepada anak (peraturan, disiplin, dan pemberian tanggung jawab). Sementara itu, kemandirian anak diukur dalam tiga aspek utama, yaitu kemandirian emosional, kemandirian bertingkah laku, dan kemandirian nilai. Kemandirian emosional mengukur kemampuan anak untuk mengelola emosi, kemandirian bertingkah laku mengukur kemampuan anak untuk mengambil keputusan dan mengatur kehidupan sehari-hari, sementara kemandirian nilai mengukur kemampuan anak untuk membuat keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai pribadi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak di berbagai lingkungan. Pola asuh orang tua berpengaruh sebesar 14,8% terhadap kemandirian anak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti faktor emosional, intelektual, dan lingkungan (Wati et al, 2024). Pola asuh demokratis memberikan kontribusi terbesar terhadap perkembangan kemandirian anak, mencapai 96,4% (Cahyanti & Zulaikha, 2020). Selain itu, anak-anak di panti asuhan menghadapi tantangan lebih besar dalam mengembangkan kemandirian dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal bersama keluarga biologis (Agustin & Listyani, 2024).

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak, penelitian tentang pola asuh di panti asuhan, khususnya di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan fokus pada konteks panti asuhan, yang memiliki tantangan khusus dalam pengasuhan anak, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan emosional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pola asuh yang diterapkan di panti asuhan dapat mendukung atau menghambat pengembangan kemandirian anak.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pola asuh terhadap perkembangan kemandirian anak di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan. Dengan mengeksplorasi bagaimana pola asuh yang diterapkan dapat memengaruhi kemandirian anak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas pengasuhan di panti asuhan serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pola asuh yang mendukung perkembangan kemandirian anak-anak yang tinggal di sana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola panti asuhan dan pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang mendukung perkembangan kemandirian anak, agar mereka dapat lebih siap menghadapi kehidupan setelah masa tinggal mereka di panti asuhan berakhir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pilar Baumrind (Pola Asuh)

Teori pilar atau dikenal dengan teori pola asuh menurut Baumrind merujuk pada pola perilaku dan sikap orang tua yang konsisten dalam berinteraksi dengan anak-anak mereka (Satyaninrum & Habibah, 2021). Teori Baumrind ini merupakan teori pola asuh yang akan digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara orang tua dan anak dalam konteks pengasuhan. Pola asuh juga didefinisikan sebagai usaha bersama dengan sikap saling menghormati dalam menyelesaikan masalah dan mencapai keputusan secara bersama-sama, sehingga tercipta kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh semua pihak (Ruminding et al, 2023). Definisi lain dari pola asuh adalah cara orang tua atau pengasuh berinteraksi, yang mencakup bagaimana pengasuh menunjukkan otoritas serta cara mereka memperhatikan kebutuhan dan keinginan anak (Tabi'in, 2020).

Baumrind membagi pola asuh menjadi empat kategori utama (Satyaninrum & Habibah, 2021) yaitu:

1. Pola asuh otoriter (Authoritarian) ditandai dengan tuntutan yang tinggi dari orang tua, namun rendahnya tanggapan terhadap anak. Orang tua dengan pola asuh ini mengharapkan kepatuhan tanpa pertanyaan dari anak dan sering menggunakan hukuman serta pendekatan disiplin yang ketat. Mereka menetapkan aturan yang ketat dan tidak mendorong anak untuk berpikir bebas atau mandiri.

2. Pola asuh demokratis atau otoritatif (Authoritative) melibatkan tuntutan yang tinggi namun juga tanggapan yang tinggi dari orang tua. Orang tua dengan pola ini bersikap tegas namun hangat, memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang secara mandiri, dan menjelaskan alasan di balik aturan atau disiplin yang mereka terapkan. Mereka mendekati masalah secara rasional dan mendorong diskusi keluarga.

3. Pola asuh permisif (Permissive/Indulgent) memiliki tuntutan yang rendah namun tanggapan yang tinggi. Orang tua dengan pola ini cenderung memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa banyak batasan, jarang menetapkan tuntutan, dan lebih menganggap diri mereka sebagai panutan bagi anak, meskipun anak sering kali kurang memperhatikan contoh tersebut.

4. Pola asuh abai (Neglectful/Rejecting) memiliki tuntutan dan tanggapan yang rendah. Orang tua dengan pola ini jarang berinteraksi dengan anak dan tidak banyak mengetahui aktivitas atau kehidupan sosial anak. Mereka tidak menunjukkan minat dalam memahami pengalaman anak, baik di sekolah maupun dalam hubungan dengan teman sebaya, serta jarang mempertimbangkan opini anak dalam pengambilan keputusan keluarga. Pola asuh ini lebih mengutamakan kebutuhan orang tua daripada kebutuhan atau perkembangan anak.

Menurut Baumrind terdapat dua dimensi atau aspek utama yang mempengaruhi perilaku orang tua dalam mengasuh anak, yaitu *responsiveness* dan *demandingness* (Firdaus, 2021). *Responsiveness* orang tua mengacu pada sejauh mana orang tua menanggapi kebutuhan anak, seperti menerima anak apa adanya dan memberikan dukungan. Sementara itu, *demandingness* berkaitan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan anak untuk berperilaku secara dewasa dan bertanggung jawab. Kedua dimensi ini bersifat independen, yang berarti orang tua bisa saja memiliki tuntutan yang tinggi (*demanding*) tanpa memberikan respons yang cukup (*responsive*). Pendekatan tipologi ini menyadari adanya dua dimensi yang terpisah dalam pola asuh tersebut.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari setiap pola asuh yang dikemukakan oleh Baumrind sebagai berikut ini:

1. Pada pola asuh otoriter, sisi negatifnya lebih dominan, seperti anak yang cenderung menarik diri, merasa tidak puas, dan tidak percaya pada orang lain. Namun, sisi positifnya adalah anak menjadi disiplin dan patuh terhadap peraturan, meski hanya saat orang tua ada.

2. Pola asuh otoritatif (demokratis) positifnya membuat anak percaya diri, bertanggung jawab, jujur, dan mandiri, namun kekurangannya adalah anak cenderung bergantung pada pendapat orang tua dalam pengambilan keputusan.

3. Pada pola asuh permisif, kebebasan yang diberikan bisa membuat anak mandiri, kreatif, dan inisiatif, tetapi anak kurang disiplin dan lebih manja.

4. Pola asuh *neglectful* dapat menimbulkan dampak negatif besar, seperti rendahnya harga diri dan kendali diri anak. Keluarga dengan pola ini sering mengalami masalah hubungan yang tidak sehat, menyebabkan anak kesulitan mengelola emosi, tidak patuh, dan kurang memiliki tujuan hidup jangka Panjang (Satyaninrum & Habibah, 2021).

Theory of Autonomy Steinberg (Kemandirian)

Theory of Autonomy atau lebih dikenal dengan teori kemandirian menurut Steinberg (2002) didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam bertindak, merasakan, dan membuat keputusan berdasarkan kehendak serta penilaiannya sendiri (Rahmat & Rismawati, 2023). Teori Autonomy menurut Steinberg ini merupakan teori kemandirian yang akan digunakan untuk memahami perkembangan individu dalam mengelola keputusan dan tanggung jawab pribadi. Kemandirian juga didefinisikan sebagai suatu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa mengandalkan bantuan orang lain (Wati et al, 2024). Selain itu kemandirian didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk berdiri sendiri, dengan keberanian dan tanggung

jawab terhadap semua tindakan sebagai individu dewasa dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi (Daming et al, 2022).

Menurut Steinberg kemandirian terdiri dari tiga aspek utama:

1. Kemandirian Emosional: Aspek ini menunjukkan perubahan dalam hubungan individu, seperti hubungan antara remaja dengan orang tua, teman, atau lawan jenis.
2. Kemandirian Bertingkah Laku: Ini adalah kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab atas pilihannya.
3. Kemandirian Nilai: Aspek ini mengacu pada kemampuan individu untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang ada di lingkungannya, seperti politik dan ideologi. Kemandirian nilai berkembang seiring dengan tercapainya kemandirian emosional dan tingkah laku yang baik, serta melibatkan kemampuan berpikir abstrak, berpegang pada keyakinan pribadi, dan mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan individu, bukan hanya mengikuti sistem nilai yang diturunkan oleh orang tua atau orang yang lebih tua (Choirunnisa et al, 2024).

Menurut Steinberg terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kemandirian adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, termasuk kemandirian.
2. Pola Asuh, peran dan cara orang tua mendidik sangat mempengaruhi penanaman nilai-nilai kemandirian pada anak.
3. Pendidikan, pendidikan berkontribusi besar dalam perkembangan kemandirian individu, melalui interaksi dan peningkatan intelegensi (Wati et al, 2024).

Definisi Operasional

Tabel 1. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Pola Asuh (X)	<i>Responsiveness</i>	1. Pengalaman Interaksi 2. Pengalaman Emosional
	<i>Demandingness</i>	1. Penerapan Aturan 2. Kebebasan & Batasan
Kemandirian (Y)	Kemandirian Emosional	1. Pengelolaan Emosi
	Kemandirian Bertingkah Laku	1. Kemandirian Tugas
	Kemandirian Nilai	1. Konsistensi Nilai

Sumber : Olah Data Peneliti

Hipotesis

1. Ha : Pola asuh otoritatif memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian anak di Panti Asuhan Putri Aisyiyah.
2. H0 : Pola asuh otoritatif tidak memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian anak di Panti Asuhan Putri Aisyiyah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dimana metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih. dengan tujuan menganalisis pengaruh pola asuh terhadap kemandirian (Sugiyono, 2017).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Putri Aisyiyah yang berlokasi di Medan. Panti Asuhan Putri Aisyiyah merupakan salah satu lembaga sosial yang menyediakan tempat tinggal dan perawatan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu atau anak-anak yang mengalami kondisi tertentu, seperti kehilangan orang tua atau kekerasan dalam keluarga. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, dengan rentang usia yang beragam, mulai dari anak-anak usia sekolah dasar hingga remaja.

Tabel 1 Populasi/Sampel

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 Orang
2	Sekolah Dasar	12 Orang
3	Sekolah Menengah Pertama	11 Orang
4	Sekolah Menengah Atas	13 Orang
5	Kuliah	2 Orang

Sumber: Panti Asuhan Aisyiyah Kota Medan, 2025

Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil (< 100), penelitian ini menggunakan metode total sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, sampel penelitian terdiri dari 39 anak yang tinggal di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Medan. Teknik ini dipilih karena ukuran populasi yang kecil memungkinkan pelibatan seluruh anggota sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Pendekatan total sampling diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pola asuh di panti asuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan kemandirian anak. Hasil penelitian ini penting sebagai dasar perumusan rekomendasi bagi pengelola panti dalam meningkatkan kualitas pengasuhan serta mendukung kemandirian anak-anak.

Uji Validitas

Metode pengumpulan data untuk melihat pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak di panti asuhan dilakukan dengan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Pengisian dilakukan secara manual menggunakan kertas dan pena.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependen, serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya, dan mengindikasikan arah pengaruhnya (positif atau negatif). Teknik analisis ini dipilih oleh peneliti selain untuk mengetahui pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak.

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pola asuh terhadap kemandirian dan anak di panti asuhan. Cara perhitungannya dengan menggunakan bantuan SPSS 26.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan analisis yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen. Peneliti menggunakan teknik analisis ini karena terdapat dua variabel yang terlibat dalam penelitian, yaitu “Pola asuh” sebagai variabel independen (bebas) yang dilambangkan dengan X serta “Kemandirian anak” sebagai variabel dependen (terikat) yang dilambangkan dengan Y.

Uji Koefisien Determinasi / R Square (R²)

Koefisien determinasi merupakan ringkasan statistik yang mengukur sejauh mana garis regresi sesuai dengan data yang diamati. Dengan kata lain, koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh pengaruh linier dari variabel X. Koefisien determinasi ini memberikan informasi tentang seberapa baik model regresi linier dalam memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Nugraha, 2022). Koefisien determinasi dapat menjelaskan seberapa baik variabel independent menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai 0 hingga 1, semakin mendekati nilai 1, maka semakin baik garis regresi tersebut dalam menjelaskan variasi dalam data. Sedangkan jika nilai koefisien bernilai 0 menandakan bahwa garis regresi tidak menjelaskan variasi sama sekali. Penelitian ini menunjukkan nilai R-square yang sangat kuat, bahwa Pola Asuh memiliki pengaruh signifikan sebesar 93,5% dalam kemandirian responden. Hal ini menunjukkan masih ada faktor lain di luar penelitian ini yang juga memengaruhi kemandirian anak panti asuhan putri aisyiah kota medan

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Uji hipotesis parsial (uji t) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pola asuh (X), memiliki pengaruh terhadap kemandirian anak (Y). Dengan demikian, pengujian ini membantu dalam memvalidasi hipotesis penelitian yaitu bahwa terdapat pengaruh dari pola asuh (X) terhadap kemandirian anak (Y).

Kriteria pengujian:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel pola asuh orang tua terhadap variabel kemandirian anak usia dini.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel pola asuh orang tua terhadap variabel kemandirian anak usia dini.

Pengujian berdasarkan nilai signifikansi (sig.)

1. Jika nilai sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika nilai sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Uji T Coefficients

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.140	.981		-2.182	.036
Pola Asuh	1.099	.047	.967	23.154	<.001

a. Dependent Variable : Kemandirian

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Teori pola asuh menurut Baumrind merujuk pada pola perilaku dan sikap orang tua atau pengasuh yang konsisten dalam berinteraksi dengan anak (Satyaninrum & Habibah, 2021). Pola asuh dipahami sebagai proses interaksi yang melibatkan komunikasi dua arah, pemberian batasan, serta penghargaan terhadap kebutuhan anak (Widyasari & Suyanto, 2023; Tabi'in, 2020).

Berdasarkan hasil uji T, nilai t-hitung variabel Pola Asuh sebesar 23,154, jauh lebih besar dari t-tabel sebesar 2,026 (df = 37). Dengan demikian, H₀ ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola asuh berpengaruh signifikan terhadap kemandirian anak di Panti Asuhan Puteri Daerah Aisyiyah Kota Medan.

Nilai koefisien regresi (B = 1.099) dan Beta (0.967) menunjukkan bahwa pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak bersifat positif dan kuat. Standar error yang kecil (0.047) memperkuat akurasi estimasi, sehingga temuan ini diyakini mewakili kondisi populasi secara lebih luas.

Hasil ini sejalan dengan teori pola asuh otoritatif Baumrind (1991) yang menekankan pentingnya komunikasi, pengawasan tepat, dan pemberian batasan yang jelas. Pola asuh otoritatif terbukti mendorong anak menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki perkembangan sosial yang baik.

Regresi Linier Sederhana

Teori pola asuh menurut Baumrind merujuk pada pola perilaku dan sikap orang tua atau pengasuh yang konsisten dalam berinteraksi dengan anak (Satyaninrum & Habibah, 2021). Pola asuh dipahami sebagai usaha bersama yang disertai sikap saling menghormati untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara kolektif (Widyasari & Suyanto, 2023). Pola asuh juga mencakup cara pengasuh menunjukkan otoritas sekaligus memperhatikan kebutuhan dan keinginan anak (Tabi'in, 2020).

Sementara itu, teori kemandirian menurut Steinberg (2002) mendefinisikan kemandirian sebagai kemampuan individu untuk bertindak, merasakan, dan mengambil keputusan berdasarkan kehendak dan penilaian pribadi (Muzaro'ah et al., 2023). Kemandirian juga diartikan sebagai keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada bantuan orang lain (Sukaesih, 2023) dan sebagai kemampuan untuk berdiri sendiri dengan penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pribadi (Daming et al., 2022).

Tabel Regresi Linier Sederhana Coefficients

Model	Unstandarized		Standardized		T	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-2.140	.981		-2.182	.036	
Pola Asuh	1.099	.047	.967	23.154	<.001	

b. Dependent Variable : Kemandirian

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel, diperoleh persamaan regresi:

$$Y = -2.140 + 1.099X$$

Interpretasi persamaan tersebut adalah:

Nilai konstanta (-2.140) menunjukkan bahwa jika variabel Pola Asuh bernilai nol, maka kemandirian anak akan berada pada level negatif, mengindikasikan adanya faktor lain di luar pola asuh yang memengaruhi rendahnya kemandirian.

Nilai koefisien (1.099) berarti setiap kenaikan satu unit pola asuh akan meningkatkan kemandirian anak sebesar 1.099 unit.

Berdasarkan hasil uji T yang ditampilkan pada, diperoleh nilai t-hitung sebesar 23,154, sedangkan nilai t-tabel adalah 2,026192 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 37 (dihitung dari rumus $df = n - 2$). Hasil ini menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen, yaitu pola asuh, terhadap variabel dependen, yaitu kemandirian anak di Panti Asuhan Puteri Daerah Aisyiyah Kota Medan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh pengasuh memiliki kontribusi nyata dalam membentuk kemandirian anak. Temuan ini konsisten dengan teori pola asuh Baumrind yang menjelaskan bahwa pola asuh otoritatif—yang ditandai dengan komunikasi dua arah, pemberian aturan yang jelas, dan perhatian terhadap kebutuhan emosional anak—berkontribusi positif terhadap perkembangan kemandirian, tanggung jawab, serta keterampilan sosial anak-anak (Baumrind, 1991; Steinberg, 2002).

Selain itu, hasil analisis koefisien regresi menunjukkan bahwa nilai Beta sebesar 0,967, yang berarti pola asuh memberikan pengaruh dominan terhadap pembentukan perilaku dan kemandirian anak. Semakin baik kualitas pola asuh yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kemandirian anak yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pola asuh yang konsisten dan mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak secara emosional maupun perilaku.

Standar error yang diperoleh untuk konstanta (Constant) adalah 0,981, sedangkan untuk variabel pola asuh adalah 0,047. Nilai standar error yang relatif kecil menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 1,099 bersifat cukup stabil dan dapat diandalkan. Artinya, hasil penelitian ini dapat digeneralisasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap populasi yang lebih luas. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pola asuh memiliki peran penting dan signifikan dalam membentuk kemandirian anak, baik dari segi kemandirian emosional, kemandirian bertingkah laku, maupun kemandirian nilai.

Kesimpulan ini memberikan implikasi praktis bagi pihak panti asuhan untuk memperkuat penerapan pola asuh yang bersifat otoritatif, yaitu pola asuh yang menyeimbangkan antara tuntutan (demandingness) dan responsivitas (responsiveness). Dengan cara ini, anak-anak di panti asuhan dapat mengembangkan kemandirian yang optimal dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan sosialnya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.967a	0.935	0.934	1.012

*Corresponding author

E-mail addresses: ilmaarfanyzidni@gmail.com

- a. Predictors: (Constant), Pola Asuh
 - b. Dependent Variable: Kemandirian
- Sumber: Olah Data Penulis, 2025

Nilai $R = 0,967$ menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara pola asuh dan kemandirian. $R^2 = 0,935$ berarti 93,5% variasi kemandirian dapat dijelaskan oleh pola asuh, sedangkan Adjusted $R^2 = 0,934$ menyesuaikan hasil untuk jumlah prediktor yang digunakan. Standar error sebesar 1,012 mengindikasikan penyimpangan data terhadap garis regresi masih relatif kecil. Hasil ini mendukung teori pola asuh otoritatif Baumrind, yang menekankan keseimbangan antara kehangatan dan kontrol. Pola asuh otoritatif menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang menjadi individu yang mandiri, mampu mengambil keputusan, dan bertanggung jawab.

Temuan ini juga sejalan dengan teori kemandirian Steinberg, yang menyatakan bahwa kemandirian adalah kemampuan individu membuat keputusan sendiri dan memikul tanggung jawabnya. Dengan dukungan emosional yang konsisten, anak dapat merasa aman untuk bereksplorasi dan mengelola tantangan hidup secara mandiri.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel Uji F ANOVA

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	549.510	1	549.510	536.095	<0.001 ^b
	Residual	37.926	37	1.025		
	Total	587.436	38			

- a. Predictors : (Constant), Pola Asuh
 - b. Dependent Variable : Kemandirian
- Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pola asuh terhadap kemandirian anak. yang dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Pola Asuh adalah 23,154, sedangkan t-tabel adalah 2,026192, dengan $df = 37$. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa pola asuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian anak.
2. Persamaan regresi yang diperoleh, yaitu $Y = -2,140 + 1,099X$, menunjukkan bahwa ketika pola asuh (X) bernilai nol, kemandirian anak (Y) akan berkurang sebesar 2,140. Meskipun demikian, ada pengaruh positif yang signifikan, di mana setiap peningkatan satu unit pada pola asuh akan meningkatkan kemandirian anak sebesar 1,099 unit. Ini menunjukkan bahwa pola asuh otoritatif memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan kemandirian anak.
3. Nilai R sebesar 0.967 menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara pola asuh dan kemandirian, sedangkan nilai R Square sebesar 0.935 menunjukkan bahwa 93,5% variasi dalam kemandirian anak dapat dijelaskan oleh pola asuh. Nilai Adjusted R Square yang sedikit lebih rendah, yaitu 0.934, menunjukkan bahwa model ini cukup akurat dalam memprediksi hubungan antara kedua variabel. Standar error estimasi sebesar 1.012 juga menunjukkan bahwa data observasi cukup dekat dengan prediksi model regresi.

Saran

1. Anak Panti Asuhan, disarankan agar anak-anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah lebih aktif dalam mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk melatih kemandirian. Serta anak-anak diharapkan tidak hanya mengandalkan pengasuh, tetapi juga mulai belajar menyelesaikan tugas pribadi, mengelola waktu, serta mengambil tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri.
2. Pihak Panti Asuhan, pihak panti asuhan diharapkan untuk lebih memperhatikan dan untuk tetap menerapkan pola asuh otoritatif yang terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian anak.
3. Peneliti Selanjutnya, penelitian lanjutan dapat lebih fokus pada nilai koefisien determinasi (R^2) untuk menganalisis sejauh mana variabel-variabel lain, seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pengalaman individu, berkontribusi terhadap perkembangan kemandirian anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adha, a. (2022). Pemberdayaan Kemandirian Anak Yatim Panti Asuhan Muhammadiyah Pasar Ambacang Kuranji Padang. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 9(1), 16-35.
- Agusniatih, A., & Manopa, J. M. (2019). Keterampilan sosial anak usia dini: teori dan metode pengembangan. Edu Publisher.
- Agustin, f. d., & Listyani, r. h. (2024). Motif Ibu Single Parent Dalam Mendidik Kemandirian Anak Di Desa Mejoyolosari Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. *Paradigma*, 13(2), 111-120.
- Baumrind, d. (1971). Current Patterns Of Parental Authority. *Developmental Psychology*, 4(1P2)
- Cahyanti, C. N., & Zulaikha, F. (2020). Hubungan pengetahuan orang tua, pola asuh dan status gizi dengan perkembangan bahasa anak usia prasekolah di PAUD Kota Samarinda. *Borneo Studies and Research*, 1(3), 2216-2223.
- Daming, S., & Al Barokah, E. J. (2022). Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak. *YUSTISI*, 9(2).
- Firdaus, i. k., & Kelly, e. k. (2019). Pengaruh Pola Asuh Terhadap Online Resilience. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 6(1), 20-38.
- Handoko, H. (2024). Analisis Item Instrumen Kesadaran Diri, Motivasi, dan Perencanaan Karir Pendidik Menggunakan Aplikasi SPSS. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 24(3).
- Muzaro'ah, M. A., Rahmat, A., & Rismawati, S. (2023). Pengaruh Stereotipe Dan Kemandirian Terhadap Konsep Diri Remaja Di SMK 5 Kota Bengkulu. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 4(2), 39-46.
- Nasution, M. (2022). Peran Pengasuh Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Asuh Di Panti Asuhan Hayat Sabungan Jae. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 10(2), 287-302.
- Nugraha, B. (2022). Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik. Pradina Pustaka.
- Ruminding, V., Tampake, T., & Harisantoso, I. T. (2023). Tradisi Tudang Sipulung Sebagai Basis Perdamaian Dalam Perspektif Gereja Toraja Jemaat Seriti. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(1), 57-64.
- Santoso, S. (2019). *Mahir statistik parametrik*. Elex Media Komputindo.
- Sarwono, A. E., & Handayani, A. (2021). *Metode kuantitatif*. Unisri Press.
- Satyaninrum, I. R., & Habibah, L. L. (2021). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak usia dini di TKIT Cahaya Ananda Depok. *GENIUS: Indonesian Journal of Early Childhood Education*, 2(1), 15-30.

- Simatupang, J. E., Mirza, R., & Akmal, E. M. (2019). Kemandirian belajar ditinjau dari kepercayaan diri. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 8(2), 208-223.
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- Sukaesih, S. (2023). Pengaruh Interaksi Sosial Teman Sebaya Terhadap Kemandirian Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 1099-1116.
- Sukma, N. F., Yeniningsih, T. K., & Amalia, D. (2022). POLA ASUH ORANG TUA DALAM BUDAYA SUKU ANEUK JAMEE DI KECAMATAN LABUHAN HAJI TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3).
- Suseno, E., Kom, S., & M Pd Dr Purwo Susongko, M. (2021). *Mengukur Validitas Tes. Pernal edukreatif*.
- Syamsidar, H. S., & Samsinar, S. (2024, October). Efektivitas Artificial Intelegence (AI) pada Pembelajaran Sains dan Agama untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai (Vol. 3, pp. 18-25)*.
- Tabi'In, a. (2020). Pola Asuh Demokratis Sebagai Upaya Menumbuhkan Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Dewi Aminah. *Kindergarten: Journal Of Islamic Early Childhood Education*, 3(1), 30-43.
- Tamiemie, A. R., & Sa'adah, M. A. (2025). Pola Asuh Orangtua yang Memiliki Anak Down Syndrome di Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orangtua Anak dengan Down Syndrome (PIK POTADS) Kalimantan Selatan. *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 3(1), 31-42.
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209-226.
- Yuniartiningsih, s. (2012). *Gambaran Perkembangan Psikososial Anak Usia 3-6 Tahun Di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung*.